

Emancipação da mulher e a relação de trabalho no processo de economia solidária

Cícero Pereira leal

CICERO PEREIRA LEAL - Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS, 2020), mestre em Economia pela Universidade de Brasília (UnB, 2009), graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília (2004). Servidor Público no Cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Professor da Faculdades Jk; professor da Faculdades IESA (IESA); professor visitante da Faculdade da Terra de Brasília (FTB); professor colaborador da Universidade de Brasília (UnB); professor universitário da Unianhaguera (UNIANHAGUERA); professor adjunto do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB); professor da Faculdade Jesus Maria José (FAJESU); professor na Faculdade Projeção (PROJEÇÃO); professor visitante da Escola Superior de Gestão (ESG). Atua como perito do TRF1 e TJDFT. Tem experiência na área de Economia, atuando nos seguintes temas: risco ambientais, meio ambiente, prevenção do trabalho, liderança e segurança do trabalho. Email : cicero1leal@gmail.com

José Antônio Rodrigues do Nascimento

1. INTRODUÇÃO

De acordo artigo publicado pelo autores, Carvalho, Beatriz, Silva e Lima, entendem que a sociedade capitalista e patriarcal cria injustiças sociais, tais como como a opressão e a marginalização das mulheres nas relações trabalhista, social e econômica. Feminização da pobreza é o termo utilizado para denominar a desvantagem que as mulheres sofre em relação aos homens na geração de renda e em fatores sociais como a dupla jornada de trabalho e a exclusão da participação do cenário político. “A Economia Solidária (Ecosol), pautada na coletividade, na autogestão, na solidariedade e no respeito à natureza, surge como lógica antagônica a esse sistema”.

Este trabalho tem como tema a emancipação da mulher e a relação de trabalho no processo de economia solidária, como objetivo descrever processo de relação de trabalho para emancipação da mulher, com relação aos objetivos específicos discorrer sobre os conceitos de economia solidária, identificar o processo de emancipação feminina e como problema de pesquisa, a economia solidária com atribui para emancipação da mulher?

Com a expansão do modelo capitalista é factível enxergar mudanças significativas na vida social, sobretudo na área do trabalho. Desta forma a lógica capitalista entende que os mais preparados, tanto técnica quanto intelectualmente, possam ser absorvidos pelas modernas estruturas do trabalho, no entanto os que são destituídos desses pré-requisitos são vistos como improdutivos e são colocados

as margens da vida social, acentuando cada vez mais a desigualdade social.

Com o avanço dos aspectos técnico-científico, os modelos de globalização, a desconcentração dos modelos produtivos, neste contexto são fatores determinantes que podem alterar significativamente os relacionamentos de trabalho e a interação e convivência dos atores sociais. Sendo assim, é considerado lícito ressaltar as consequências desse movimento na vida de pessoas e como elas podem articular iniciativas como meio de driblarem a situação de desemprego, exclusão e pobreza.

De acordo com cenário, é correto destacar a atuação do trabalho feminino no contexto dessas transformações. Além de modificações no âmbito político, econômico e social, identificam-se também mudanças nos aspectos culturais. No passado, o trabalho feminino restringia-se ao cuidado com o lar e com os filhos, no entanto, no cenário contemporâneo está acontecendo um movimento em que as mulheres são, cada vez mais, responsáveis por subsidiar financeiramente seus lares, não obstante, elas estão delineando sua presença no mercado de trabalho.

Ao fazer um estudo retrospectivo da economia solidária, percebe-se o seu desenvolvimento a partir do início da década 1990, interferindo principalmente pelas abordagens do Terceiro Setor, tendo como oriundo os países de Anglo--Saxões, da Economia Social na França, Portugal, Itália e Espanha e das economias populares no contexto latino-americano (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004). Por outro lado, apesar de se conseguir definir seu desenvolvimento no contexto atual, há relevante divergência entre os autores que participam com a referida temática, acerca de sua origem, dos quais se apresenta algumas correntes:

2. A RELAÇÃO DE TRABALHO

A falta de emprego, a precarização, a intensa desigualdade social e de sexo, e a e a intensidade nas relações de trabalho, fortalecem os movimentos que são iniciados pelos trabalhadores: os sindicatos, as cooperativas, as associações solidárias, dentre outros. Busca-se destacar os empreendimentos de economia solidária como meio de resposta às alterações ocorridas na vida social focadas nos relacionamentos de trabalho. Essas atividades empreendedoras abrangem vários setores e podem ser consolidadas por várias maneiras.

A inclusão das mulheres nas relações de trabalho não estabelece um evento de forma simples, no entanto, ele é constituído de várias problemáticas. Além de uma desigualdade de cunho social, as mulheres são pacientes da desigualdade de sexo

nas relações de trabalho, elas são, na maioria das vezes, as maiores vítimas do desemprego, e quando estão empregadas são submetidas ao trabalho doméstico ou às mais variadas maneiras de trabalhos, que são caracterizados como precários e depreciados, pois além de não atribuir a elas os direitos constitucionalmente garantidos, e ainda não promovem a emancipação e o reconhecimento profissional.

Em um cenário marcado por dificuldades e problemas sociais advindos, em sua grande maioria, de deficiência no sistema capitalista, os negócios de Economia Solidária (ES) aparecem como uma opção para a inserção de pessoas no mercado de trabalho. Essas atividades empreendedoras se apoiam no cooperativismo e tem como objetivo a inserção daquelas que estão a margem, a partir da cooperação, solidariedade e processo participativo nas tomadas de decisão (Dias & Souza, 2014).

Desta forma, o trabalho se transforma em uma esfera social fundamental, pois é com base nele que as pessoas podem ter acesso às suas reais condições materiais necessárias de sobrevivência. É correto que garantir esses necessários é de fundamental importância, no entanto não é mais suficiente como proposta de diminuir as injustiças sociais. A variável do reconhecimento deve ser adicionado a esse debate, para que a pessoa seja inserida não só no contexto material, mas também no campo da moral, isso implica dizer no discurso da dignidade humana. Nesse sentido, a categoria trabalho também tem um papel fundamental, pois pode ser compreendido como espaço de constituição de identidade e de ação individual e coletiva.

Portanto, as mulheres constituem um dos principais grupos que participam de iniciativas de economia solidária, em função do longo período de exclusão do mercado de trabalho tradicional e da falta de direitos sociais adquiridos. Então, essa representação feminina é justificada por sua necessidade de inclusão em um ambiente que lhes permita uma função agregadora de valor na sociedade e relações mais homogêneas quanto a forma de gênero. Vários autores apontam os seguintes resultados para as mulheres que estão inseridas em iniciativas de economia solidária: valorização do trabalho, geração de renda, independência financeira, conquistas e participação de evento de formulação e implementação de políticas públicas voltadas para à questão de gênero e resgate de autoestima que se associam à possibilidade de emancipação feminina (Guerra & Toledo, 2006; Mundim & Teodósio, 2011; Messias & Lima, 2014).

No decorrer da história, a sociedade de formação patriarcal atribuiu os deveres

domésticos e familiares às mulheres e a responsabilidade de estabelecer a provisão financeira e econômica da família aos homens. Peixoto, Ramos, e Pessoa (2008) afirmam que a inclusão das mulheres no mercado de trabalho ocorreu em condições desiguais de tratamento, de tempo, de mobilidade, de espaço e de remuneração em relação aos homens, o que se tornou em empregos precários, salários mais baixos, menor cobertura dos serviços de seguridade social e dificuldades de acesso aos direitos trabalhistas, além de poucas acessibilidades de promoção e carreira (Ramos, 2011). Isso permite um processo de transformação social para essas mulheres e que também está permeado por alguns desafios.

3. ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL

A Economia Social ou solidária tem seu início atrelado às turbulências causadas pela revolução industrial. Em resposta à deterioração do setor popular, confirmou-se a partir de operários e camponeses, considerado um sistema democrático de autogestão. Portanto, Nesse movimento, a lucratividade econômica representava antes um meio do que um fim, guiadas por objetivos primordialmente sociais (Gaiger, 2009 p.82).

O modelo de industrialização atribuiu à Cidade a inversão da lógica vigente do valor de uso e colocou a lógica do valor de troca (Lefebvre, 1999). Então, é nesse momento que a Economia Social inicia a apresentar a natureza plural da economia, ao se utilizar de recursos do mercado para destina-los a ações alheias à lógica da troca, se opondo, assim, as tendências reducionistas da racionalidade econômica neoclássica (Gaiger, 2009 p.83). Como observado por Lavelle (2008, p.178), existe na Europa uma nova onda de iniciativas que surgem nas últimas décadas, caracterizada pela “vontade de reescrever a solidariedade democrática no coração da economia” (tradução própria).

A partir da criação da SENAES, surgiu uma proposta para realização de um levantamento extenso de informações e dados referente da Economia Solidária no Brasil. A atitude associado a políticas públicas da ES no Brasil exige um conhecimento mais extenso e específico referente a realidade brasileira das atividades de Empreendimentos de Economia Solidário (EES) e das Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento (EAF).

O Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES) é o resultado desse esforço e consiste num banco de dados dos empreendimentos de

economia solidária de todo país. O primeiro mapeamento foi realizado em 2005, e reuniu dados de cerca de 18 mil empreendimentos em todo território nacional. O segundo mapeamento ocorreu entre 2010 e 2018 e foi quando começou a abranger, além das EES e das EAF, as políticas públicas voltadas à Economia Solidária (PPES). Portanto, esse sistema consiste num relevante formato do cenário da Economia Solidária no Brasil contemporâneo.

Desta forma, os resultados consolidados no Atlas da Economia Solidária exemplificam com clareza a diversidade, a heterogeneidade e a expressividade de várias minorias no meio da Economia Solidária, o que já era esperado. No aspecto “cor ou raça predominante dos sócios”, de um total de 19.708 EES considerados, 10.824 (54,92%) se apresentam preto, amarelo, pardo ou indígena. Além disso, observa-se uma forte participação feminina na Economia Solidária brasileira, em números totais, cerca de 620.258 (43,56%). Mais um dado importante, o de “número de mulheres que ocupam funções de coordenação e/ ou direção do empreendimento”, em valor absoluto, 86.040, contra 66.696 do mesmo dado para homens – um bom indicador para a forte e crescente participação feminina.

Mais dois dados importantes para identificar o perfil da Economia Solidária no Brasil, são os das categorias “o empreendimento tem acesso a computador” e “o empreendimento tem acesso à internet”. O primeiro aponta para aproximadamente 54,12% (10.667) dos empreendimentos sem acesso a computador, além disso, somente 8.269 (41,95%) tem acesso à internet. Além desses dados, é importante ressaltar que aproximadamente 54,76% (10,793) dos EES são localizados em meio rural.

Sendo assim, estes dados reforçam a concepção dos dois circuitos de Milton Santos (1977), no que a Economia Solidária, uma economia de base urbana, onde poderia estar inserida. De acordo Santos (1977, p.38-39), “o sistema inferior está essencialmente constituído por formas de fabricação de “capital não intensivo”, por serviços não modernos, geralmente abastecidos pelo nível de venda a varejo e pelo comércio em pequena escala e não-moderno”. Além do mais, o circuito menor é forte em potencial criativo e trabalho forte, ao contrário do superior de capital intensivo e imitativo.

Conforme este contexto, essas características devem ser observadas a partir do cenário traçado pelos dados apresentados. O elevado grau de heterogeneidade e participação popular atribui a Economia Solidária, nesse contexto, no Brasil, um

elevado grau de intensidade de trabalho, além do mais, apesar da ausência de acesso à internet, ao computador e a modernização em massa, o potencial criativo é observado quando se visualiza as atividades econômicas realizadas pelos EES entrevistados, dado que 11.081 (56,22%) dos empreendimentos são focalizados em produção ou produção e comercialização.

A partir do entendimento histórica da construção da Economia Solidária na América Latina, em especial, no Brasil, e dos dados demonstrados a partir do SIES, será feito um movimento para enxergar na Economia Solidária uma proposta de Contra projeto e, portanto, um ambiente da resistência.

Para Gaiger (2003) os empreendimentos econômicos solidários que se colocam no formato de grupos de produção, associações, cooperativas e empresas de autogestão e acertam suas atividades econômicas com ações de cunho e formação educativo e cultural, procurando valorizar o sentido da comunidade e o compromisso com coletividade social em que estão inseridos. Essas atividades empreendedoras apresentam uma diversidade de formas de economia alternativa, diferentes da lógica comercial capitalista. Dentre as maneiras nas quais a Economia Solidária se materializa, destacam-se as expostas no Quadro 1.

Quadro nº 1 Formas de Empreendimentos de Economia Solidária

Cooperativismo	É a forma mais comum de Economia Solidária. “O cooperativismo é um empreendimento, só que não é um empreendimento meramente econômico, não é um empreendimento que visa lucro, é um empreendimento que visa emancipação, que visa emancipar o indivíduo das atuais relações sociais” (HADDAD, 2005, p. 27),
Os Clubes de Trocas	“É um espaço onde os associados trocam entre si produtos, serviços e saberes, de uma forma solidária, promovendo a auto-ajuda, num sistema alternativo à economia vigente, que respeita normas éticas e ecológicas”. (CASTRO, PASCALO, PRIMAVERA et al., 2003, p. 289).

Os LETS (<i>Local Employment and Trading System</i> – Sistema Local de Emprego e Comércio).	“É um sistema que congrega produtores em nível local, para intercambiarem seus produtos mediante crédito mútuo” (SINGER, 2000, p. 132).
Empresas autogestionárias	O empreendimento mais simples de materializar a Economia Solidária. As empresas autogestionárias, geralmente, nascem por iniciativa de trabalhadores que se associam para formar uma empresa que será gerida e administrada pelos próprios trabalhadores.
Comércio Justo	“É tido como uma forma alternativa ao comércio convencional, pois respeita as necessidades das pessoas envolvidas, contribui para o desenvolvimento sustentável, oferecendo melhores condições comerciais e visa proteger os direitos dos trabalhadores” (JAFFEE, 2004).

Fonte: Adaptado de Martins, Crucial e Araújo (2006).

O panorama político e econômico de 90 caminharam para os “novos movimentos sociais” que já não avistavam mais a tomada de poder do Estado e sim a emancipação social, tendo em vista que os movimentos tiveram a percepção que só a tomada de poder não propiciaria diretamente a emancipação social, existem processos que são anteriores a essa questão, que são sistemáticas políticas e econômicas. (SANTOS, 2008).

O presente trabalho usa a forma de divisão temporal da tese de doutorado de Lechat (2004) nessa tese a autora divide a Economia Solidária em 3 etapas (fases), no entanto, nesta pesquisa fez-se a opção por uma linearidade sistematizada em anos de referência:

Quadro nº 2 Divisão temporal da economia solidária

1º período de 1980 a 1995	surge como reação ao desemprego em massa e nova estruturação da organização do trabalho. (FRANÇA FILHO, 2006)
2º período 1996 a 2001	Caracterizado pela expansão da articulação das instituições universitárias com os movimentos sociais e do terceiro setor, assim como há expansão das atividades das igrejas na ajuda aos

	Empreendimentos Econômicos Solidários (EES's), organismos como a Cáritas continuam por acompanhar os EES's.
1997	É criada Fundação Unitrabalho, uma Rede interuniversitária de estudos e pesquisas sobre o trabalho. (UNITRABALHO, 2015)
1998	Acontece o primeiro encontro de ITCP's uma troca de experiências e vivências entre a ITCP Ceará e a ITCP Rio de Janeiro.
1999	É realizado o evento "Economia dos Setores Populares" que resulta em uma publicação muito importante para entender a dinâmica de funcionamento e viabilidade dos EES (LIMA, 2011).
2000	Surge a UNISOL Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, fundada em março de 2000, surge da vontade das cooperativas criadas com apoio institucional do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e de Sorocaba, e do Sindicato dos Químicos do ABC, (UNISOL, 2015)
3º período 2002 até hoje	É marcado pelas articulações, "intitulada Economia Solidária como Estratégia Política de Desenvolvimento. Esse movimento estabelecia as diretrizes gerais da Economia Solidária e reivindicava a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). (FBES, 2015)
4º período atemporal	é marcado pelo debate e avaliação da institucionalização e autonomia da Economia Solidária até aqui, e coloca os termos da Economia Solidária em disputa e debate durante quase todo o período de incidência da prática no país. Nesse período se insere o debate mais sólido dos olhares feministas para a prática da Economia Solidária. Porém em uma leitura linear, CHERFEM (2014)

Fonte: adaptado pelo autor.

4. EMANCIPAÇÃO DA MULHER

Compreende-se por emancipação “o processo ideológico e histórico de libertação de comunidades políticas ou de grupos sociais, da dependência, tutela e dominação nas esferas sociais, econômicas e políticas” (CATTANI, 2003, p.130).

De acordo com Gustin (2000), a emancipação é a capacidade de constante reavaliação das estruturas, sejam elas sociais, políticas, culturais e econômicas, assim como do seu redor, com a finalidade de ampliação das relações jurídico-democráticas de sua localidade e de aprofundamento da organização e do associativismo. Isso tudo com a finalidade de confirmação das lutas políticas pelas mudanças fundamentais na vida da sociedade para sua inserção efetiva no contexto social mais abrangente.

Na situação das mulheres, emancipar-se compreende romper com as dificuldades sociais, econômicas e políticas impostas que as impossibilitam de conseguirem espaços até então ocupados pelos homens. A partir desse rompimento, as mulheres passariam a dividir ambientes de liderança com os homens, seja na vida pública ou privada. Já uma comunidade emancipada tornar-se-ia capaz de movimentar, influenciar, deliberar e interferir nas decisões do poder público e/ou da própria localidade, sendo protagonista na solução de seus próprios problemas a partir de relações de organização e de solidariedade (GUSTIN, 2000).

Pensar a emancipação poderia ser também falar da capacidade de uma comunidade de criar, de forma autônoma, suas várias formas de associação e representação de interesse. Segundo Navarro (2002), essa noção distancia-se da ideia de uma elevada “transformação social”, marcada pela intensa ruptura com a ordem existente, ou seja, emancipação não seria sinônimo de ruptura anti-sistêmica.

De acordo com Cattani (2003), a emancipação social é formada pela apropriação coletiva, descentralização e participação consciente no modelo produtivo, implicando no associativismo livre, fundamentado na igualdade das pessoas, isto posto, a emancipação social se manifestaria nos múltiplos combates contraria as normas arbitrárias, geradoras de desigualdade e discriminação. Conforme Santos (2000) *apud* Demo (2003) torna-se primordial a reinvenção da emancipação social, isto é, sugere-se uma política social relevante além da simples assistência. Desta forma, o autor recupera dois horizontes esquecidos nas “vertigens” do socialismo real e do Estado de bem-estar social: auto-sustentação (produzir para viver) e autogestão (democratizar a democracia).

Percebe-se que os movimentos importantes libertários sofrem alguns desafios, como apatia social, repressão, esgotamento da ação militante e isolamento. Para Cattani (2003), além destes desafios, na pauta da emancipação social, cada vez mais se incluem novas exigências, dentre elas destacam-se as questões de gênero e a discriminação de minorias étnicas, sexuais, culturais, entre outras.

Neste contexto as relações de solidariedade e confiabilidade criadas entre grupos sociais apresentam ganhos efetivos sobre a solução de seus problemas, pois emitiram maior acesso a direitos e conseqüente melhoria da qualidade de vida. A comunidade passaria a atuar como sujeito compreensivo e ativo em seu meio social, ao invés de mero beneficiário de políticas assistenciais. Vale *et al* (2006) estabelece que o capital social se apresenta através das redes sociais que tornam viáveis a cooperação e a ação coletiva para benefício mútuo, dentro das organizações, grupos e comunidades. Compreende-se que a existência de capital social plenamente constituído caracteriza uma comunidade emancipada na qual os indivíduos seriam capazes de compreender criticamente o contexto no qual estão inseridos e de superar suas necessidades.

Em relação às mulheres no campo da emancipação social, a construção do papel da mulher na sociedade ainda significa um elevado desafio para àqueles que se dedicam aos estudos de gênero. No entanto, o que já se pensou e produziu de teoria e ações feministas, de Simone de Beauvoir e a queima de *soutiens* aos últimos números dos Cadernos Pagu, a opressão da mulher e desigualdade entre os sexos continuam vivos e bem alimentados na sociedade. Nesse sentido, a participação das mulheres em movimentos sociais poderia ser uma alternativa de superação dessas distorções sociais entre os gêneros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil se faz presente um potencial de crescimento facilmente identificado; porém, é possível perceber também problemas sociais que são incompatíveis com uma nação em desenvolvimento. A ineficiência do Estado em garantir os direitos de cidadania, a ausência de uma política eficaz de distribuição de renda, os grandes índices de analfabetismo, desemprego, subemprego e violência indica-nos que esse país ainda precisa caminhar muito para superar todas as mazelas sociais que aqui se fazem presentes.

As vítimas dessas mazelas, em sua grande maioria, criam alternativas para

sobreviver diante de um cenário de tanta desigualdade e exclusão. Um exemplo notório desse fenômeno são os grupos de indivíduos que se organizam em associações solidárias.

Essas iniciativas não significam apenas uma medida de geração de emprego e renda, pois quando se organizam e efetivam o cumprimento de seus princípios básicos, ultrapassam as expectativas materiais de sobrevivência e, assim, fomentam iniciativas democráticas, ações conscientes e efetivas em busca do bem comum. Por outro lado, é preciso ter clareza de suas limitações. Como bem apontou Lima, os empreendimentos solidários, assim como a informalidade, carregam a possibilidade de poderem ser duas coisas totalmente contrárias: serem produtoras de indivíduos autônomos, conscientes e democráticos e, por outro lado, serem simplesmente funcionais ao sistema capitalista de produção.

Nesse sentido, os empreendimentos solidários aparecem como uma possibilidade de geração de trabalho e renda e se posicionam como um instrumento que reforça a organização social, a solidariedade, gera capacitação e trabalho e contribui para a promoção da cidadania e inclusão social, sobretudo das mulheres. E propicia ainda, por sua característica autogestionária, o exercício da participação, da convivência, constrói novas relações entre as pessoas e se torna um campo fecundo de luta por reconhecimento social.

Segundo seus idealizadores, os empreendimentos solidários devem se comprometer em transformar as relações competitivas em cooperativistas, fomentando valores como a ajuda mútua, a solidariedade, a responsabilidade e a luta pela efetivação dos direitos e cumprimento dos deveres do cidadão. Os membros de uma associação desse tipo devem estar dispostos a construir uma sociedade melhor. Nesse sentido, as organizações solidárias aparecem como uma possibilidade de organização e associação dos indivíduos, sobretudo das mulheres, com vistas a oferecer-lhes possibilidade de transformarem suas vidas através do trabalho, união e solidariedade.

6. REFERÊNCIAS

Dias, T. F., & Souza, W. J. (2014). **Gestão social e economia solidária: O caso da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Feira Agroecológica de Mossoró-Aprofam, Mossoró-RN.** TPA-Teoria e Prática em Administração, 4(1), 261-

294.

CATTANI, A. D. Emancipação social. In: CATTANI, A. D. (org.). **A outra economia**. 1. ed. Porto Alegre: Veraz Editores, 2003. p. 130-134

CHERFEM, Carolina Orquiza. **Consustancialidade de Gênero, Classe e Raça no Trabalho Coletivo/Assosiativo**. Tese de Doutorado. Campinas. 2014.

FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho *et al* (Orgs.). **Ação Pública e economia solidária: uma perspectiva internacional**. Porto Alegre: Ed da UFRGS, 2006. P 201-206.

GAIGER, L. I. Empreendimentos econômicos solidários. In: CATTANI, A. (Org.). **A outra economia**. Porto Alegre: Veraz, 2003. 135-143 p.

GAIGER, Luis. **Antecedentes e expressões atuais da economia solidária** *Revista Crítica de Ciências Sociais* [Online], 84 | 2009, colocado online no dia 01 Dezembro 2012, criado a 15 Julho 2015. URL : [http:// rccs.revues.org/401](http://rccs.revues.org/401) ; DOI : 10.4000/rccs.401

Guerra, A. C., & Toledo, D. A. da C. (2006). **Economia solidária e relações de gênero**: Analisando uma nova relação de trabalho. Anais do Encontro Anual da Anpad, Rio de Janeiro, RJ, 30.

GUSTIN, M. **Das necessidades humanas aos direitos**: ensaio sobre sociologia e filosofia do direito. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 243 p.

HADDAD, F. Hay que ser solidário pero sin perder la combatividad jamás. In: MELLO, S. L. de (Org.). **Economia Solidária e autogestão**: encontros internacionais. São Paulo: NESOL-USP, ITCP-USP, PW, 2005. 22-28 p.

JAFFEE, D. Brining the moral charge home: Fair trade whitin the North and whitin the South. **Rural Sociology**, v. 69, n. 2, p. 169-196, 2004.

LECHAT, Noelle Marie Paule. **Trajetórias intelectuais e o campo da Economia Solidária no Brasil**. Tese de Doutorado. Campinas, 2004.

LAVILLE, Jean-Louis. **Economía Social en Europa**: Una nueva ola de iniciativas en Europa. Otra Economía - Volumen II - Nº 2 - 1º semestre/ 2008 - ISSN 1851- 4715

Mundim, F. de L. C., & Teodósio, A. dos S. (2011). (Des) **Caminhos e Encruzilhadas das Mulheres na outra Economia**: Um Estudo de Caso no Assentamento Rural das Pastorinhas. *Gestão e Sociedade*, 5(11), 104-120.

SANTOS, Milton. **Desenvolvimento Econômico e Urbanização em Países Subdesenvolvidos**: Os Dois Sistemas de Fluxo da Economia Urbana e suas

Implicações Espaciais. – Boletim Paulista de Geografia, 53, fev. 1977 /AGB-SP

SANTOS, CARNEIRO, Açome & Vamderson Gonsalves. **O movimento da economia solidária no Brasil: uma discussão sobre a possibilidade da unidade através da diversidade.** São Paulo. Cortez Editora. 2008.

VALE, G *et al.* **Capital social e suas implicações para o estudo das organizações.** O&S, v.13, n.36, p. 45-63, Janeiro/Março, 2006.